

УДК 343.13+343.98(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>

I.B. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

СТАТТЯ 237 КПК УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ЗМІСТОВНОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Forensics and Judicial Expertology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ARTICLE 237 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE: ISSUES OF SUBSTANTIVE AND STRUCTURAL CONSISTENCY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Нормативна невизначеність процесуальної дії "огляд" у статті 237 Кримінального процесуального кодексу України породжує суперечності як на теоретичному, так і на прикладному рівнях. Актуальність теми зростає у зв'язку з розширенням сфери цифрових доказів, для яких чинна конструкція "огляду" виявляється непридатною через технічні, методологічні та правові особливості обробки комп'ютерної інформації. **Мета** статті – комплексне дослідження нормативної конструкції огляду як слідчої дії у кримінальному процесі України, зокрема в її застосуванні до цифрових доказів і виявлення прогалин і суперечностей чинного регулювання. Використані **методи** – формально-юридичний – для аналізу законодавчих формулювань у ст.237 КПК України; порівняльно-правовий – для зіставлення національних підходів із вимогами Будапештської конвенції та ISO/IEC 27037:2012; системно-структурний – для аналізу внутрішньої узгодженості норми із загальною моделлю кримінального процесу; функціональний – для оцінки ефективності слідчої дії "огляд" у роботі з цифровими доказами; доктринальний аналіз – для виявлення наукових підходів і термінологічної оцінки змісту понять. **Результати.** Доведено, що поняття "огляд" не має чіткого визначення у законі, що призводить до плутанини в правозастосуванні; використання терміну "огляд комп'ютерних даних" є методологічно та технічно некоректним; у КПК відсутнє регулювання ключових процедур цифрової криміналістики; термін "гарячі сліди" використано на рівні закону декларативно, без належної правової конкретизації. **Висновки.** Стаття 237 КПК України потребує доктринального переосмислення та структурного оновлення з урахуванням цифрових реалій, міжнародних правових гарантій, процесуальних стандартів і доказових вимог. Актуальним є перехід від традиційного розуміння "огляду" та терміну "огляд комп'ютерних даних", введеного Законом № 2137-IX, до технічно обґрунтованих процедур виявлення, фіксації та аналізу цифрових доказів.

Ключові слова: огляд; кримінальний процес; цифрові докази; комп'ютерні дані; Кримінальний процесуальний кодекс України; гарячі сліди; криміналістика

Problem statement. The lack of normative clarity regarding the procedural action of "inspection" in Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine creates contradictions at both the theoretical and practical levels. The relevance of this issue is increasing due to the expanding role of digital evidence, for which the current concept of "inspection" proves inadequate because of the technical, methodological, and legal specifics of handling computer information. The **purpose** of the article is to provide a comprehensive analysis of the legal framework governing inspection as an investigative action in the criminal procedure of Ukraine, particularly in relation to digital evidence, and to identify gaps and inconsistencies in the current regulation. **Methods.** The formal legal method was used to analyze the legislative wording of Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The comparative legal method was applied to compare national approaches with the requirements of the Budapest Convention and ISO/IEC 27037:2012. The systemic-structural method served to analyze the internal coherence of the norm within the general model of criminal procedure. The functional method was used to evaluate the effectiveness of the investigative action "inspection" in working with digital evidence. Doctrinal analysis was employed to identify scholarly approaches and to assess the terminology and content of relevant concepts. **Results.** It was established that the concept of "inspection" lacks a clear legal definition, resulting in inconsistencies in law enforcement practice; the use

of the term "inspection of computer data" is methodologically and technically incorrect; the Criminal Procedure Code does not regulate key procedures of digital forensics; and the term "hot pursuit" is used in legislation in a declarative manner, without appropriate legal specification. **Conclusions.** Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine requires doctrinal reconsideration and structural revision, taking into account digital realities, international legal safeguards, procedural standards, and evidentiary requirements. There is a pressing need to move away from the traditional understanding of "inspection" and from the concept of "inspection of computer data" introduced by Law No. 2137-IX, toward technically grounded procedures for detecting, recording, and analyzing digital evidence.

Keywords: *inspection; criminal process; digital evidence; computer data; Criminal Procedural Code of Ukraine; hot pursuit; criminology*

Постановка проблеми

Забезпечення ефективного та законного судового розслідування неможливе без чіткого нормативного регулювання слідчих (розшукових) дій, серед яких огляд відіграє важливу роль як спосіб безпосереднього сприйняття обстановки, предметів, документів чи цифрових даних.

Тактика слідчого огляду, як засвідчують наукові дослідження, варіюється залежно від низки чинників: обстановки на місці події, умов скоєння злочину, кількості та стану об'єктів огляду, наявності або відсутності процесуальних дозволів, а також роду кримінального правопорушення чи специфіки професійної діяльності потерпілого. Наприклад, Р.Л. Яремчук аналізує тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні умисних убивств, учинених із використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану [1]; А.В. Коваленко розглядає специфіку огляду у справах про посягання на життя та здоров'я журналістів [2]; Ю.К. Дорошенко – у провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та публічних послуг [3]. Така диференціація сприяє більш точному плануванню та реалізації слідчих дій з урахуванням конкретних умов і характеру правопорушення.

Проведення огляду регламентується нормами Кримінального процесуального кодексу України та охоплює різні його види – огляд місцевості, приміщень, речей, трупа, комп'ютерних даних тощо. Кожен із цих видів має свої процедурні особливості, однак їх спільним завданням є фіксація джерел доказової інформації у формі, придатній для подальшої процесуальної перевірки.

Попри загальну нормативну регламентацію процедури огляду, у науковій літературі вже на початку дії КПК 2012 року зверталася увага на прогалини у визначенні процесуальних підстав проведення окремих його видів. Так, О.В. Зарубенко зазначав, що у новому КПК "не визначаються процесуальні підстави проведення всіх передбачених законодавством видів огляду, а лише вказуються деякі з них, що призводить до

необхідності їх визначення та більш глибокого аналізу" та пропонував "зміни і доповнення до статті 237 КПК 2012 року" [4, с.373, 375]. Або О.С. Коробка, за яким "упровадження КПК України в практичну діяльність слідчих, прокурорів, судів, адвокатів виявило ряд питань, які потребують розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій з його реалізації для удосконалення процесуального законодавства. Зокрема, це стосується норм ст.237 КПК України" [5, с.171].

Стаття 237 "Огляд" Кримінального процесуального кодексу України [6] спрямована на визначення загальних засад і порядку проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Водночас, враховуючи зауваження науковців, і на нашу думку, її чинна редакція породжує низку теоретичних і практичних проблем. Зокрема, невизначеність між оглядом і суміжними слідчими діями, змішування загальних норм із технічними деталями свідчать про потребу вдосконалення правової конструкції. При цьому, певні змістовні зміни, але які так і не вирішували в повній мірі означені проблеми, були внесені до статті 237 Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15.03.2022 р. № 2137-IX [7].

Тому метою статті є комплексне дослідження нормативної конструкції огляду як слідчої дії у кримінальному процесі України, зокрема в її застосуванні до цифрових доказів й виявлення прогалин і суперечностей чинного регулювання. Її новизна полягає у виявленні змістовних і термінологічних прогалин у регулюванні інституту огляду в КПК України, зокрема в контексті цифрових доказів, і в обґрунтуванні потреби його доктринального переосмислення та законодавчого оновлення відповідно до міжнародних стандартів цифрової криміналістики. Завданням статті є виявлення нормативної невизначеності поняття огляду в КПК України та суб'єктивізму

його сприйняття; аналіз декларативного характеру застосування терміну "гарячі сліди" у Законі № 2137-ІХ; з'ясування огляду комп'ютерних даних як спірної новели кримінального процесуального законодавства України та процесуальних обмежень у роботі з цифровими доказами.

Нормативна невизначеність огляду в КПК України та суб'єктивізм сприйняття

Слід зазначити, що ані стаття 237, ані Кримінальний процесуальний кодекс України в цілому не містять нормативного визначення поняття огляду. На цю обставину звертає увагу й Я.Ю. Конюшенко, яка, як і багато інших науковців, пропонує власне тлумачення цього процесуального інституту, апелюючи до доктринальних підходів [8, с.230]. Але відсутність легального визначення створює правову невизначеність, оскільки законодавець оперує категорією, що має важливе значення для доказового процесу, не закріпивши її зміст на нормативному рівні. Така ситуація потребує як теоретичного осмислення, так і уточнення на рівні закону для забезпечення правової визначеності та однакового підходу до застосування цього процесуального інструменту.

Наслідком такої нечіткості законодавства стає виникнення труднощів й у правозастосуванні. Як зазначає С.К. Карнаух, "у правозастосовній практиці неодноразово виникали спірні ситуації, сутність яких зводилася до того, яку саме слідчу (розшукову) дію варто проводити в конкретному випадку – обшук чи огляд". До того ж і "Верховний Суд неодноразово визнавав неприпустимість проведення обшуку під виглядом огляду місця події" [9, с.303].

Щодо іншого проблемного аспекту, то, за Я.Ю. Конюшенко, під час огляду місця події "безпосереднє сприйняття слідчим, прокурором обстановки на місці події та виявлення відповідних відомостей щодо обставин учиненого кримінального правопорушення дають необхідні вихідні дані для визначення як подальших напрямів розслідування, так і підстав для проведення інших процесуальних дій" [8, с.232]. З цього випливає, що означене *безпосереднє сприйняття реалізується* шляхом формування уявлення про характер і механізм кримінального правопорушення *на основі візуальних, звукових та інших сенсорних вражень, отриманих із навколишньої обстановки*. Такі враження слідчий отримує під час огляду місця події, використовуючи власні органи чуття – зір, слух, нюх і дотик – для виявлення та фіксації слідів

злочину. У вузькому значенні *під сприйняттям (сприйманням) розуміється* "відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття" [10].

В науковій літературі цей підхід подається через низку формулювань: "слідчий використовує органи чуття під час огляду місця події"; "слідчий сприймає обстановку місця події за допомогою зору, слуху, нюху та дотику"; "на підставі даних, отриманих шляхом особистого спостереження, слідчий формує своє внутрішнє переконання щодо події". У Кримінальному процесуальному кодексі України термін "сприйняття" подається як "сприйняття зображення", "у формі, придатній для сприйняття їх змісту" (до речі, у ч.2 ст.237), а також "порушення сприйняття" [6].

З цього приводу, наприклад, З.Ф. Дільна зазначає, що "відповідно важливою професійною якістю слідчого є його спостережливість, у структурі якої виділяють компонент почуттєвий та особистісний. Власне якраз *почуттєвим компонентом є діяльність органів чуття, а саме нюху, зору, дотику та слуху*" [11, с.6]. Про переконання у наявності та характері доказів слідчого під час огляду "за допомогою своїх органів" йдеться й у О.О. Наумкіна. До того ж, за думкою цього автора, зміст норми ч.1 ст.237 щодо огляду "породжує деякий дисонанс щодо тлумачення змісту місця події" [12, с.85].

Такий стан речей, з одного боку, є неминучим елементом *"безпосереднього сприйняття слідчим, прокурором обстановки на місці події"*, а з іншого – викликає сумніви щодо об'єктивності та юридичної точності такої інформації. Адже *органи чуття є суб'єктивними, неуніфікованими інструментами дослідження*, що не гарантують однакового результату навіть за однакових умов. Такий підхід ще більше загострює потребу у *нормативному визначенні поняття "огляду"*, його меж, процедурних критеріїв і допустимих методів фіксації, аби уникнути свавільності у процесуальній практиці та забезпечити правову визначеність у застосуванні цього інституту.

Термін "гарячі сліди" як декларативна категорія в Законі № 2137-ІХ

Використаний в Законі України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15.03.2022 р. №

2137-ІХ [7] термін "гарячі сліди" не розкривається у тексті Закону, не згадується у дефініціях і не встановлюються з цього приводу процесуальні особливості дій, які би свідчили про підвищення ефективності досудового розслідування саме "за гарячими слідами". Водночас цей Закон є єдиним серед нормативно-правових актів України, у назві якого використано зазначений термін.

Слід зазначити, що *термін "гарячі сліди"* у криміналістиці зазвичай асоціюється з проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій одразу після вчинення злочину, коли докази ще зберігають свою оперативну цінність, а підозрювані перебувають у межах досяжності правоохоронних органів. Незважаючи на часте вживання цього терміну в оперативно-розшуковій та кримінальній практиці, його поява у тексті Закону не супроводжується належним нормативним роз'ясненням або деталізацією процедурного порядку його застосування. Тобто, у Законі відсутні жодні спеціальні норми, які би встановлювали особливості або часові межі проведення досудового розслідування в умовах "гарячих слідів"; визначали спрощені процедури або підстави для негайного здійснення слідчих (розшукових) дій; передбачали механізми прискореного доступу до електронних комунікацій чи комп'ютерних систем у ситуаціях, що потребують термінового реагування.

У результаті, "гарячі сліди" залишаються на рівні декларативної, а не правозастосовної категорії.

Тому, незважаючи на загальну орієнтацію Закону № 2137-ІХ на удосконалення кримінального процесу у цифровому середовищі, він *не містить безпосередніх норм, які би регламентували або спрощували проведення досудового розслідування саме "за гарячими слідами"*. Тобто, заявлена у назві Закону мета реалізована лише частково – не щодо підвищення ефективності розслідування "за гарячими слідами", а тільки у частині протидії кібератакам.

Огляд комп'ютерних даних як спірна новела кримінального процесуального законодавства України

Із внесенням змін до кримінального процесуального законодавства України інститут "огляду комп'ютерних даних" закріплено як окрему слідчу дію. Попри значення цифрових доказів, ця новела викликає фахові дискусії щодо термінологічної та методологічної коректності, адже цифрові об'єкти не сприймаються візуально в

класичному розумінні, а їх фіксація та інтерпретація потребують спеціалізованих підходів, що не завжди узгоджуються з традиційною формою "огляду".

Частина 2 статті 237 КПК Законом № 2137-ІХ була доповнена у 2022 р. абзацом другим такого змісту "огляд комп'ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі)" [7].

І. Гловюк і В. Завтур, аналізуючи норми Закону № 2137-ІХ, зазначають, що "положеннями щодо огляду законодавець вирішив проблему, яка існувала стосовно огляду інтернет-сторінок, профілів у соцмережах, ютуб-каналах, тік-току тощо. *Огляд комп'ютерних даних визнано різновидом огляду, який... (ї далі за текстом ч.2 ст.237 КПК. – Авт.)*" [13]. Тобто, йдеться безпосередньо про ту інформацію, що міститься в цифровій формі, у доступному, інтерпретованому вигляді, та *зміст якої слідчий або прокурор здатен (може) сприйняти (розпізнати) органами чуття*.

Очевидно, що під комп'ютерними даними розуміється інформація, яка зберігається в комп'ютерних системах. Безпосереднє *визначення терміну "комп'ютерні дані"* надане у ст.1 (b) Будапештської конвенції як "будь-яке подання фактів, інформації або понять у формі, придатній для обробки в комп'ютерній системі, включаючи програму, за допомогою якої комп'ютерна система здатна виконувати функцію" [14, с.3]. А.В. Коваленко, наприклад, застерігає, що "комп'ютерні дані за своїм визначенням є інформацією, що була зашифрована для обробки логічними процесорами комп'ютерної техніки і, відповідно, *в оригінальному вигляді не може бути сприйнята органами відчуття людини*" [15, с.56]. І це доволі показово збігається в слідчій (розшуковій) діяльності зі сталою практикою пріоритетності суб'єктивного сприйняття фактів *органами чуття* слідчого, як його професійної якості, що ще раз порушує питання про межі допустимості та доцільності таких підходів у процесуальній діяльності. Цей же автор зазначає, що "огляд комп'ютерних даних як *слідча (розшукова) дія* є новелою вітчизняного кримінального процесуального законодавства і ще не набув належного теоретичного опрацювання та сталої практики застосування" [15, с.54].

У цьому контексті актуальним є звернення до міжнародних підходів, які вже тривалий час формуються з урахуванням цифрової специфіки доказової інформації. Зокрема, Керівні принципи Будапештської конвенції про кіберзлочинність 2001 року наголошують на необхідності застосування чітких і прозорих процедур для збору, збереження та дослідження комп'ютерних даних. У статті 19 Конвенції прямо передбачена можливість проведення "швидкого збереження зібраних комп'ютерних даних" (preservation of stored data) та "швидкого збереження й часткового розкриття трафіку" (preservation and partial disclosure of traffic data), що демонструє відмінність між поняттями "збереження" і "огляду" у класичному процесуальному значенні [14, с.9–10]. До того ж, і Європейський суд з прав людини у справі *Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria* (№74336/01, рішення від 16.10.2007) також наголосив, що втручання в цифрову інформацію має супроводжуватися адекватними правовими гарантіями проти зловживань і *не може бути зведене до простого "огляду"* [16].

Поняття "огляд" у контексті комп'ютерних даних є непридатним і з погляду технічної реалізації. Адже "огляд" у кримінальному процесі традиційно асоціюється з візуальним або фізичним сприйняттям матеріального об'єкта, тоді як цифрова інформація не є об'єктом у звичному сенсі, її не можна безпосередньо "оглянути". У випадку з комп'ютерними даними ключовими є процеси їх виявлення, збирання, обробки та збереження із дотриманням визначених технічних і процесуальних вимог. Отже, *застосування поняття "огляд" без урахування цифрової специфіки може спотворювати зміст слідчих дій, ускладнювати правове регулювання та ставити під сумнів допустимість таких доказів у судовому процесі*.

Додаткове ускладнення породжує й редакція частини 2 статті 237 КПК, де вказано, що комп'ютерні дані мають фіксуватися "у формі, придатній для сприйняття їх змісту", зокрема через "електронні засоби, фотозйомку, відеозапис, зйомку та/або відеозапис екрана тощо або у паперовій формі". Але, як відомо, при цьому, *не можуть бути піддані "огляду комп'ютерні дані", не придатні для сприйняття змісту комп'ютерних даних під час "огляду"* у бінарній або шістнадцятковій формі, фізичні сектори або кластери диску без візуалізації, зашифровані дані без доступу до ключів дешифрування, системні або тимчасові файли без контексту, фор-

мати, які не підтримуються засобами відтворення. Хоча, саме ці комп'ютерні дані, *не придатні для сприйняття змісту*, можуть бути найбільш значущими в доказовому аспекті.

Як зазначає з цього приводу К.Дж. Вебб (Webb, 2012), *лише близько 10–30% комп'ютерних даних є придатними до безпосереднього сприйняття* як текстові документи, електронні листи або зображення, тоді як інші вимагають додаткової обробки, декодування або дешифрування. Це узгоджується з технічними дослідженнями, зокрема аналізом Teradactyl LLC [17], який вказує на високий відсоток "пасивних" даних у системах зберігання. Відтак, застосування терміну "огляд" до цифрових даних без врахування цієї специфіки є методологічно неточним і процесуально ризикованим.

Процесуальні обмеження в роботі з цифровими доказами

У контексті комп'ютерних даних можна запропонувати альтернативу терміну "огляд". Як більш точні терміни пропонуються терміни *"аналіз комп'ютерних даних"* або *"цифровий аналіз"* (digital forensics), оскільки вони відображають більш складний та технічно оснащений процес взаємодії з цифровими доказами.

У зв'язку з цим, порядок огляду цифрових доказів у кримінальному процесі України, як це закріплено у ст.237 КПК, не враховує ключових процедурних і технічних вимог, що визначені міжнародними стандартами, зокрема ISO/IEC 27037:2012 [18]. Насамперед, у *вітчизняному законодавстві відсутня вимога обов'язкового хешування цифрових даних*, хоча саме ця процедура є основою гарантування їх цілісності, ідентичності копії з оригіналом і допустимості у суді. Стандарт ISO/IEC 27037:2012 вимагає використання криптографічних хеш-функцій (SHA-2, SHA-3 тощо) як елемента доказового захисту.

Крім того, *Закон також не передбачає створення біткової (forensic) копії цифрових носіїв*, тобто повної копії, що зберігає фізичну структуру накопичувача. Натомість, як йшлося, КПК використовує поняття "огляд", яке не лише технічно неточне, але й суперечить методології роботи з цифровими доказами, оскільки ті не підлягають візуальному спостереженню у класичному значенні. У результаті слідча дія втрачає свою доказову надійність.

Також, чинний *порядок не регламентує процедуру верифікації джерела цифрових доказів*, зокрема не передбачає ведення повного протоколу ідентифікації, доступу, обробки та збереження доказу. Це суперечить вимогам ведення

ланцюга зберігання (chain of custody), що є стандартом у міжнародній практиці.

Використання поняття "огляд" як юридичної форми у випадку з цифровими доказами не відповідає сутності слідчої дії: *цифрову інформацію не "оглядають", а виявляють, отримують, копіюють, декодують, фіксують та зберігають*, застосовуючи спеціалізовані технічні засоби та процедури. Таке невідповідне правове формулювання створює *ризик процесуальної недопустимості*, оскільки цифрові сліди можуть бути визнані недійсними або такими, що здобуті з порушенням.

Узагальнюючи, *ст.237 КПК України в її чинному вигляді не забезпечує належної правової форми роботи з цифровими доказами*, ігноруючи критично важливі міжнародні стандарти щодо їх обробки. Це зумовлює потребу в доктринальному переосмисленні відповідної норми та її комплексному реформуванні з урахуванням положень ISO/IEC 27037:2012, практики ЄСПЛ та кращих міжнародних протоколів цифрової криміналістики.

Висновки

1. Аналіз положень статті 237 КПК України виявив нормативні та логічні недоліки її чинної редакції, які спричиняють правову невизначеність щодо змісту поняття "огляду" та меж його застосування й створюють потенційні ризики для дотримання прав учасників кримінального провадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Яремчук Р. Л. Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. *Форум Права*. 2025. № 81(1). С. 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>
2. Коваленко А. В. Тактика огляду місця події під час розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів. *Криміналістика і судова експертиза*. 2017. Вип. 62. С. 145-153. https://www.academia.edu/41327038/Тактика_огляду_місця_події_під_час_розслідування_посягань_на_життя_та_здоров'я_журналістів
3. Дорошенко Ю. К. Особливості огляду місця події під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. *Юридична наука*. 2020. № 9(111). С. 135-140. <http://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-111-9.16>
4. Зарубенко О. В. Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України. *Форум права*. 2012. № 4. С. 373–377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_61.pdf
5. Коробка О. С. Стаття 237 КПК України: проблеми реалізації. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 3. С. 171-173. http://lsej.org.ua/3_2017/50.pdf
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
7. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам: Закон України від 15.03.2022 № 2137-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n39>
8. Конюшенко Я. Ю. Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дис-

2. Змістовна й термінологічна неоднозначність щодо фіксації та "сприйняття" цифрових доказів і використання органів чуття слідчого як інструменту доказування викликає сумніви щодо об'єктивності таких доказів.

3. Закон №2137-IX використанням у своїй назві терміну "гарячі сліди" виявився надмірно декларативним, оскільки не створює нових можливостей для ефективного розслідування в екстрених умовах.

4. Уведення в КПК терміну "огляд комп'ютерних даних" без уточнення технічних процедур суперечить міжнародним стандартам і потребує переходу від традиційного розуміння "огляду" до технічно адаптованої форми дії відповідно до принципів цифрової криміналістики.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з його обов'язками як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. При підготовці статті цифрові редакторські засоби використовувалися винятково для стилістичного редагування без втручання в науковий зміст.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- кусійні питання. *Право і безпека*. 2021. № 4 (83). С. 229–235. <https://doi.org/10.32631/pb.2021.4.25>
9. Карнаух С. К. Провадження невідкладних слідчих (розшукових) дій, поєднаних із проникненням до житла чи іншого володіння особи. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 5. С. 301–304. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/72>
 10. Діяльність та відчуття. 27.09.2010. <https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/9871/#>
 11. Дільна З. Ф. Психологічні особливості діяльності слідчого під час огляду місця події. *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. 2020. № 1(21). С. 1–14. <https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20dzfomp.pdf>
 12. Наумкін, О. О. (2023). Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни. *Форум Права*, 77(4), 82–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>
 13. Гловюк І., Завтур В. Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" № 2137–ІХ: аналіз новел кримінального провадження. *Вища школа адвокатури НААУ*. 22.03.2022. <https://www.hsa.org.ua/blog/zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayiny-ta-zakonu-ukrayiny-pro-elektronni-komunikatsiyi-shhodo-pidvyshchennya-efektyvnosti-dosudovogo-rozsliduvannya-za-garyach>
 14. Convention on Cybercrime: European Treaty Series - No. 185 / Council of Europe. Budapest, 23.XI.2001. <https://rm.coe.int/1680081561>
 15. Коваленко А. В. Організація і тактика проведення огляду комп'ютерних даних. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки"*. 2023. Вип. 4. С. 53–58. <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8049/2023-4-9>
 16. European Court of Human Rights. (2007). *Case of Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria*, no. 74336/01, Judgment of 16 October 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-82711>
 17. Kristen J. Webb. (2012). Sized Based Backup Scheduling with TiBS for AFS (and other topics). Teradactyl LLC. <https://conferences.inf.ed.ac.uk/eakc2012/slides/size-based-backups.pdf>
 18. ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2022 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; ISO/IEC 27037:2012, IDT). https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=100063

REFERENCES

1. Yaremchuk, R. L. (2025). Taktychni osoblyvosti ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya umysnykh vбивstv, vchynenykh z vykorystanniam vohnepalnoi zbroji v umovakh voiennoho stanu [Tactical features of crime scene inspection during investigation of intentional homicides committed with firearms in martial law conditions]. *Forum Prava*, 81(1), 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468> (in Ukr.).
2. Kovalenko, A. V. (2017). Taktyka ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya posiahani na zhyttia ta zdorovia zhurnalistiv [Tactics of crime scene inspection during investigation of assaults on journalists' life and health]. *Kryminalistyka i sudova ekspertyza*, (62), 145–153. https://www.academia.edu/41327038/Тактика_огляду_місця_події_під_час_розслідування_посягань_на_життя_та_здоров'я_журналістів (in Ukr.).
3. Doroshenko, Yu. K. (2020). Osoblyvosti ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya koruptsiinykh zlochyniv u sferi sluzhbovoi diialnosti ta publichnykh posluh [Features of crime scene inspection during investigation of corruption crimes in the field of public service]. *Yurydychna nauka*, 9(111), 135–140. <http://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-111-9.16> (in Ukr.).
4. Zarubenko, O. V. (2012). Pidstavy provedennia ohliadu u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy [Grounds for inspection in criminal proceedings of Ukraine]. *Forum Prava*, (4), 373–377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_61.pdf (in Ukr.).
5. Korobka, O. S. (2017). Statiiia 237 KPK Ukrainy: problemy realizatsii [Article 237 of the CPC of Ukraine: Implementation issues]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (3), 171–173. http://lsej.org.ua/3_2017/50.pdf (in Ukr.).
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (13.04.2012 No. 4651-6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013, (9-10, 11-12, 13), Art. 88. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
7. Pro vnesennia zmin do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy ta Zakonu Ukrainy "Pro elektronni komunikatsii" shhodo pidvyshchennia efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannya "za hariachymy slidamy" ta protydii kiberatakam [On amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law

- of Ukraine "On Electronic Communications" regarding the improvement of pre-trial investigation "on hot pursuit" and countering cyberattacks]. *Zakon Ukrainy* (15.03.2022 No. 2137-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n39> (in Ukr.).
8. Koniushenko, Ya. Yu. (2021). Protsesualni aspekty provedennia ohliadu yak slidchoi (rozshukovoi) dii: okremi diskusii pytannia [Procedural aspects of conducting inspection as an investigative action: Selected discussion points]. *Pravo i Bezpeka*, 4(83), 229–235. <https://doi.org/10.32631/pb.2021.4.25> (in Ukr.).
 9. Karnaukh, S. K. (2019). Provdzhennia nevidkladnykh slidchykh (rozshukovykh) dii, poiednanykh iz pronyknennia do zhyttla chy inshoho volodinnia osoby [Urgent investigative actions involving entry into dwelling or other premises of a person]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5), 301–304. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/72> (in Ukr.).
 10. Diialnist ta vidchuttia [Activity and Perception]. (2010, September 27). <https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/9871/#> (in Ukr.).
 11. Dilna, Z. F. (2020). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti slidchoho pid chas ohliadu mistsia podii [Psychological features of investigator's activity during crime scene inspection]. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriiia "Pravo"*, 1(21), 1–14. <https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20dzfomp.pdf> (in Ukr.).
 12. Naumkin, O. O. (2023). Taktychni osoblyvosti provedennia ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannia seksualnogo nasystva v umovakh viiny [Tactical features of crime scene inspection during wartime sexual violence investigation]. *Forum Prava*, 77(4), 82–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287> (in Ukr.).
 13. Hlovyuk, I., & Zavtur, V. (2022, March 22). *Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin..." No. 2137–9: analiz novel kryminalnoho provadzhennia* [Law of Ukraine "On Amendments..." No. 2137–9: Analysis of criminal procedure novelties]. *Vyshcha Shkola Advokatury NAAU*. <https://www.hsa.org.ua/blog/zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayiny-ta-zakonu-ukrayiny-pro-elektronni-komunikatsiyi-shhodo-pidvyshhennya-efektyvnosti-dosudovogo-rozsliduvannya-za-garyach> (in Ukr.).
 14. Convention on Cybercrime: European Treaty Series - No. 185 / Council of Europe. Budapest, 23.XI.2001. <https://rm.coe.int/1680081561>
 15. Kovalenko, A. V. (2023). Orhanizatsiia i taktyka provedennia ohliadu kompiuternykh danykh [Organization and tactics of computer data inspection]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriiia "Yurydychni nauky"*, (4), 53–58. <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8049/2023-4-9> (in Ukr.).
 16. European Court of Human Rights. (2007). *Case of Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria*, no. 74336/01, Judgment of 16 October 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-82711>
 17. Kristen J. Webb. (2012). Sized Based Backup Scheduling with TiBS for AFS (and other topics). Teradactyl LLC. <https://conferences.inf.ed.ac.uk/eakc2012/slides/size-based-backups.pdf>
 18. DSTU EN ISO/IEC 27037:2022. (2022). *Informatsiini tekhnolohii. Metody zakhystu. Nastanovy dlia identyfikatsii, zbirannia, zdobuttia ta zberezhennia tsyfrovyykh dokaziv* [Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence] (EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; ISO/IEC 27037:2012, IDT). https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=100063 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 035–042 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560522
http://forumprava.pp.ua/files/035-042-2025-2-FP-Zozulia_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.04.2025
Accepted: 14.05.2025
Published: 19.05.2025
Available online: 19.05.2025
Cite as:

Зозуля, І. В. (2025). Стаття 237 КПК України: питання змістовної та структурної узгодженості. Форум Права, 82(2), 35–42. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>

Zozulia, I. V. (2025). Statyia 237 KPK Ukrainy: pytannya zmistovnoyi ta strukturnoyi uzgodzhenosti [Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine: Issues of Substantive and Structural Consistency]. *Forum Prava*, 82(2), 35–42. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>